

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 128 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari.....	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismaniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinoz To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	

VIRTUAL TA'LIM TEKNOLOGIYASINING TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI

Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika kafedrası professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida bo'lajak pedagoglarning innovatsion tayyorgarligi, pedagogik jarayonlarni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, virtual texnologiyalar orqali pedagoglarning innovatsion faoliyatini yo'lga qo'yish imkoniyatlari, virtual ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning bosqichlari va mazmuni batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: virtual ta'lim, VR texnologiyalari, innovatsion pedagogika, xalqaro tajriba, masofaviy ta'lim, innovatsion faoliyat, ta'lim jarayoni, innovatsion yondashuv.

Abstract: This article analyzes the innovative training of future teachers in the context of modernizing the education system, as well as the effectiveness of organizing the pedagogical process based on innovative approaches. Particular attention is given to the opportunities for implementing teachers' innovative activities through virtual technologies. In addition, the role of virtual technologies in the educational process, their stages, and content are comprehensively examined.

Key words: virtual education, VR technologies, innovative pedagogy, international experience, distance learning, innovative activity, educational process, innovative approach.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы модернизации системы образования, инновационной подготовки будущих педагогов, а также эффективность организации педагогического процесса на основе инновационных подходов. Особое внимание уделяется возможностям организации инновационной деятельности педагогов с использованием виртуальных технологий. Кроме того, подробно раскрыты роль виртуальных технологий в образовательном процессе, их этапы и содержание.

Ключевые слова: виртуальное обучение, VR-технологии, инновационная педагогика, международный опыт, дистанционное образование, инновационная деятельность, образовательный процесс, инновационный подход.

KIRISH

Dunyoda XXI asr raqamli transformatsiya davri bo'lib, ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Zamonaviy ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida shaxsni aynan tarbiya olayotgan muhitida uning sub'ektiv o'z-o'zini anglashi asosida ijtimoiy kompetentligini shakllantirish yetakchi vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday vazifani amalga oshirish zaruriyati rasmiy organlar tomonidan ta'lim muassasalariga yuklatilgan missiya va jamiyat ehtiyojlari bilan belgilanadi. Bu esa fuqarolarning ta'lim olish jarayonida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga bo'lgan talabini yanada oshiradi.

Virtual ta'lim masofaviy, interfaol va individual yondashuvlarni uyg'unlashtirgan yangi fenomen sifatida dunyo ta'lim tizimida barqaror o'rin egallab bormoqda. UNESCO hamda OECD kabi xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ta'kidlanishicha, virtual texnologiyalar pandemiya davrida ta'limning uzluksizligini ta'minlab, kelgusida ham barqaror rivojlanishning muhim omili bo'lib qoladi.

XXI asrda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash global miqyosda ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Innovatsion onlayn loyihalari ta'lim sifatini oshirish bilan birga bilim olish imkoniyatlarini geografik, ijtimoiy va iqtisodiy cheklolardan xoli etmoqda.

Yaponiya oliy ta'lim tizimidagi innovatsion loyihalardan biri - Japan Virtual Campus platformasi bo'lib, u "chegaralarsiz o'rganish" tamoyiliga asoslangan. Ushbu platforma orqali xalqaro talabalar uchun ochiq bo'lgan kurslar, videodarslar, amaliyotlar va ilmiy almashinuv imkoniyatlari yaratilgan.

Shuningdek, AQShda Optima Classical Academy kabi to'liq VR maktablar tashkil etilgan bo'lib, ular o'quvchilarga individual ta'lim trayektoriyasini yaratish imkonini beradi. Xitoyda esa UNESCO bilan hamkorlikda VR laboratoriyalari joriy etilib, o'quvchilarning fanlarga qiziqishi 30–40% ga oshgani kuzatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda virtual texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning samarali mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslanadi:

- innovatsion va konstruktivistik yondashuv;
- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli;
- raqamli texnologiyalar integratsiyasi (VR va sun'iy intellekt);
- xalqaro tajribalarni komparativ tahlil qilish.

Virtual texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi asoslab berildi hamda pedagogik jarayonni modellashtirish usullari ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, VR texnologiyalari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ular orqali:

- o'quvchilarning nazariy bilimlari amaliy tajriba bilan uyg'unlashadi;
- individual ta'lim trayektoriyalari shakllanadi;
- interfaol va hamkorlikka asoslangan o'qitish usullari rivojlanadi;
- gamifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasi oshadi;
- sun'iy intellekt yordamida bilimlarni nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyati kengayadi.

Bundan tashqari, virtual texnologiyalar pedagog faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, xalqaro tajriba almashuvini kengaytiradi hamda o'quv jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi. Moodle, Google Classroom, Zoom kabi platformalar orqali interfaol ta'lim muhiti yaratilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, virtual texnologiyalar ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim strategik vosita hisoblanadi. Ular pedagogning innovatsion faoliyatini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va global bilim makoniga integratsiyalashuvni ta'minlaydi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- ta'lim tizimida VR va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish;
- pedagoglarni raqamli kompetensiyalar asosida qayta tayyorlash;
- xalqaro virtual ta'lim platformalari bilan integratsiyani kuchaytirish;
- ta'limning inkluzivligini ta'minlash orqali barcha qatlamlar uchun teng imkoniyat yaratish.

Natijada, milliy ta'lim tizimi global miqyosda raqobatbardosh bo'lib, bilim iqtisodiyotiga samarali integratsiyalashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhammedov R.J., Yuldashev "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar" o'quv qo'llanma.-T., "Fan va texnologiya", 2009y. 87
2. Akbar Xalikov1, Sultonjon EGAMOV2, Jahongir NORMATOV3 Virtual learning technologies in computer science Jizzakh State Pedagogical Institute, – Society and innovations Special Issue – 04 (2022) / ISSN 2181-1415
3. OECD. (2023). Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem. Paris: OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/2023/12/oecd-digital-education-outlook-2023_c827b81a.html
4. UNESCO. (2022). Education: From COVID-19 school closures to recovery. Paris: UNESCO
5. RedboxVR. (2022, August 17). World's first fully online VR school launches in Florida. Retrieved from <https://redboxvr.co.uk/first-fully-online-vr-school>
6. The Japan Times. (2024, March 28). Japan Virtual Campus: Learning without borders. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/2024/03/28/special-supplements/japan-virtual-campus-learning-without-borders-jv-campus/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.